

Document utilisateur ISIA pour le catalogue AnaEE France

Table des matières

1	Informations utiles	2
1.1	Les fiches descriptives	2
1.1.1	La fiche d'installation	2
1.1.2	Les fiches de service	2
1.2	Questions ou bug à signaler	2
2	Les champs EOOSC	2
2.1	Pour la fiche d'installation	3
2.2	Pour la fiche de service	4

1 INFORMATIONS UTILES

Ce document est à l'attention des agents en charge de l'utilisation d'ISIA pour leur installation dans le cadre de l'infrastructure de recherche AnaEE France. Il a pour objectif de présenter les différents champs à remplir, dans l'application ISIA, pour alimenter les fiches d'installations et de services du catalogue AnaEE France.

Dans l'optique d'être homogène avec les structures européennes et nationales, le vocabulaire des entités composant AnaEE France suit les nouvelles définitions décrites dans le document suivant : [Lien vers le document](#)

ISIA est disponible à l'adresse suivante : <https://isia.cnrs.fr/>

1.1 Les fiches descriptives

1.1.1 La fiche d'installation

La fiche d'installation a pour but, comme son nom l'indique, de décrire l'installation, c'est-à-dire l'entité faisant partie d'AnaEE France dans sa totalité.

1.1.2 Les fiches de service

Chaque installation se détaille en une ou plusieurs fiches de services. Les services sont défini par la typologie des services AnaEE France : [Lien vers la typologie des services AnaEE France](#)

Le nom des services doit être composé à la mention du type de service, suivant la mention soit de la spécificité du service, du nom de la plateforme, ou du nom de l'installation.

Quelques exemple de noms de services : « Isoflux of Montpellier European Ecotron - Analytical service », « PRO'spective - Data supply », « Quarantine Laboratory - Analytical service », « OLA - Custom enclosed experimentation ».

1.2 Questions ou bug à signaler

- Pour les questions ou problèmes concernant l'utilisation d'ISIA, de la documentation ainsi qu'un support sont disponibles à l'adresse suivante (dans l'onglet Docs sur ISIA) : <https://isia.cnrs.fr/docs>
Pour signaler des dysfonctionnements d'ISIA, il faut déposer un ticket en vous connectant dans le Gitlab dédié avec les mêmes identifiants et mots de passe que l'application ISIA (accès en passant par l'onglet Docs > bloc Support > + en haut à gauche > New issue).
- Pour les questions relatives au catalogue AnaEE France en général, ou sur la marche à suivre, vous pouvez contacter Laurence Sénéchal-Chevallier : senechal@bio.ens.psl.eu

2 LES CHAMPS EOSC

Les champs « EOSC » font partie du standard du même nom ([Pour avoir plus d'informations sur le standard EOSC](#)). On les utilise comme base dans le catalogue ISIA car c'est un standard européen qui permet aux

informations renseignées d’être réutilisables dans le catalogue EOSC et tous les catalogues qui utilisent ce standard.

2.1 Pour la fiche d’installation

Pour accéder aux champs EOSC de la fiche d’installation, il faut, une fois connecté sur ISIA, vous rendre sur la page des paramètres de votre installation en cliquant sur la roue crantée à gauche de la barre de sélection de l’installation en haut de l’écran.

Le formulaire avec les champs EOSC se trouve à gauche de l’écran, dans l’onglet « Installation standard description – EOSC »

Les champs marqués d’un * sont obligatoires. Entre crochets est indiqué le type de champ, et quand la mention **Multiple** est présente, plusieurs réponses peuvent être indiquées pour ce champ.

Nom du champ	Définition
Basic Information	
Abbreviation *	[String] Abréviation du nom de l’installation.
Name *	[String] Nom complet de l’installation. Attention : Si votre installation fait partie d’un projet européen, vous devez probablement utiliser l’appellation inscrite dans l’accord de ce projet.
Website *	[URL] Lien vers le site internet de l’installation.
Legal Entity *	[Boolean] Est-ce que l’installation est une entité légale ? (La réponse sera toujours non pour une installation ANAEE France).
Legal Status	[List of controlled values] Statut légal de l’installation (les installations AnaEE France n’ont théoriquement pas de statut légal au niveau individuel, la réponse est donc « Other »).
Hosting Legal Entity	[String] Entité(s) légale(s) hôte(s) de l’installation. C’est le ou les propriétaires du foncier sur lequel est situé l’installation. Pour les installation AnaEE France, ce sont souvent les tutelles.
Platform institution *	[String] Tutelles de l’installation. Peut être identique à Hosting Legal Entity.
Platform provider *	[String] Nom et code de l’unité de l’installation. (ex : Pour PLANAQUA, c’est « CEREEP-Ecotron IDF UAR 3194 »)
Marketing Information	
Description *	[Free text] Description générale de l’installation, expliquant ses objectifs.
Logo *	[File upload] Logo de l’installation (si l’installation n’a pas de logo, ça peut être celui de l’unité).
Main image for the descriptive sheet *	[File upload] Image qui sera affichée en haut de la fiche descriptive et comme icône de cette fiche d’installation.
Marketing Information Multimedia	
Multimedia	[URL, Multiple] Lien vers du contenu multimédia décrivant l’installation (photos, vidéo, etc).
Multimedia Name	[String, Multiple] Description courte du contenu multimédia.
Classification Information	
Scientific Domain	[List of controlled values, Multiple] Domaine(s) scientifique(s) de l’installation.
Scientific Subdomain	[List of controlled values, Multiple] Sous-domaine(s) scientifique(s) de l’installation.
Structure Type	[List of controlled values, Multiple] Type de distribution de l’installation.
Additional Scientific Domain for AgroEcology	[List of controlled values, Multiple] Champ AgroServ : Ne pas remplir ce champ sauf si votre installation fait partie d’AgroServ.
Additional Scientific SubDomain for AgroEcology	[List of controlled values, Multiple] Champ AgroServ : Ne pas remplir ce champ sauf si votre installation fait partie d’AgroServ.

Keywords	
Tags	[String, Multiple] Mots clés (libres) décrivant l'installation.
Location Information	
Street Name and Number *	[String] Adresse de l'installation.
Postal Code *	[String] Code postal de l'installation.
City *	[String] Ville où se trouve l'installation.
Region	[String] Région où se trouve l'installation.
Country *	[List of controlled values] Pays où se trouve l'installation.
Latitude (in decimals: 60.924530 for 60°55'8.3"N) *	[String] Latitude de l'installation en décimales. (vous pouvez trouver les coordonnées de votre installation sur le site suivant : https://www.coordonnees-gps.fr/)
Longitude (in decimals: 11.451259 for 112°04.5"E) *	[String] Longitude de l'installation en décimales. (vous pouvez trouver les coordonnées de votre installation sur le site suivant : https://www.coordonnees-gps.fr/)
Contact Information	
Main Contact/Provider Manager	
First Name *	[String] Prénom du responsable/contact principal de l'installation.
Last Name	[String] Nom de famille du responsable/contact principal de l'installation.
Email *	[Email] Email du responsable/contact principal de l'installation.
Phone	[String] Numéro de téléphone du responsable/contact principal de l'installation.
Position	[String] Fonction du responsable/contact principal de l'installation.
Public Contact	
First Name	[String, Multiple] Prénom du contact public de l'installation.
Last Name	[String, Multiple] Nom de famille du contact public de l'installation.
Email *	[Email, Multiple] Email du contact public de l'installation.
Phone	[String, Multiple] Numéro de téléphone du contact public de l'installation.
Position	[String, Multiple] Fonction du contact public de l'installation.
Dependencies Information	
Participating Countries	[List of controlled values, Multiple] Pays participants au financement de l'installation.
Affiliations	[String] Organisations auxquelles l'installation est affiliée. (ce sont plutôt les Infrastructures de Recherche)
Networks	[List of controlled values, Multiple] Réseaux dont fait partie l'installation parmi la liste.
Catalogue	[String] Catalogue dans lequel l'installation est enregistré en premier.

2.2 Pour la fiche de service

Nom du champ	Définition
Basic Information	
Abbreviation *	[String] Abréviation du nom du service
Name *	[String] Nom complet du service. Si besoin, il peut y avoir une fiche pour différentes plateformes pour un même type de service. Dans ce cas : « Nom de la plateforme + Type de service » pour chaque fiche.
Resource Organisation *	[String] Tutelle(s) de l'installation.
Resource Providers	[String] Nom et code de l'unité de l'installation. (ex : Pour PLANAQUA, c'est « CEREEP-Ecotron IDF UAR 3194 »)
Webpage *	[URL] Lien vers le site internet du service.
Marketing Information	
Main image for the descriptive sheet *	[File upload] Image qui sera affichée en haut de la fiche descriptive et comme icône de cette fiche de service .
General description *	[Free text] Description du service.
Specific information (Functionalities it provides) *	[Free text] Description des fonctionnalités du service.
Tagline *	[String] Phrase d'accroche courte décrivant le service ou l'installation.
Logo *	[File upload] Logo de l'installation (si l'installation n'a pas de logo, ça peut être celui de l'unité).

Users benefits	[Free text] Quels bénéfices l'utilisateur peut obtenir en choisissant ce service ?
Users producing gains	[Free text] En quoi l'utilisation de ce service va permettre à l'utilisateur d'améliorer ses recherches ?
Location and country	
Latitude (in decimals) *	[String] Latitude du service en décimales. (vous pouvez trouver les coordonnées de votre service sur le site suivant : https://www.coordonnees-gps.fr/)
Longitude (in decimals) *	[String] Longitude du service en décimales. (vous pouvez trouver les coordonnées de votre service sur le site suivant : https://www.coordonnees-gps.fr/)
Country code	[String] Abréviation du nom du pays (France : FR)
Marketing information multimedia	
Multimedia	[URL, Multiple] Lien vers du contenu multimédia lié au service.
Multimedia Name	[String, Multiple] Description courte du contenu multimédia.
Marketing information use cases	
Use Cases	[String, Multiple] Lien vers des projets qui utilise ce service.
Use Cases Name	[String, Multiple] Description courte des projets.
Dependencies Information	
Required or related resources	[Boolean, Multiple] Est-ce que la ressource est requise (required resource) pour utiliser le service ou est-ce qu'elle est seulement en lien avec le service (related resource).
Required or related resources (names)	[String, Multiple] Nom de la ressource.
Measured parameter	[String, Multiple] Paramètre mesuré par la ressource.
Precision/Sensitivity	[String, Multiple] Précision/Sensibilité de la ressource.
Analytical Capacity	[String, Multiple] Capacité de mesure de la ressource (nombre d'échantillons par unité de temps par exemple)
Classification Information	
Scientific Domain *	[List of controlled values, Multiple] Domaine(s) scientifique(s) correspondant(s) au service.
Scientific Subdomain *	[List of controlled values, Multiple] Sous-domaine(s) scientifique(s) correspondant(s) au service.
Category *	[List of controlled values, Multiple] Catégorie de ressource EOSC. Hormis pour les services de fourniture de donnée (Data) ou d'échantillons (Samples), choisir Other.
Subcategory *	[List of controlled values, Multiple] Sous-catégorie de ressource EOSC. Hormis pour les services de fourniture de donnée (Data, Metadata) ou d'échantillons biologiques (Biological samples), choisir Other.
Target Users *	[List of controlled values, Multiple] Type d'utilisateurs qui peuvent faire appel à ce service. (Par défaut dans AnaEE, on choisit : Businessses, Researchers, Students.)
Access Type	[List of controlled values, Multiple] Type d'accès au service.
Access Mode	[List of controlled values, Multiple] Modalités d'accès au service.
Additional Scientific Domain for AgroEcology	[List of controlled values, Multiple] Champ AgroServ : Ne pas remplir ce champ sauf si votre installation fait partie d'AgroServ.
Additional Scientific SubDomain for AgroEcology	[List of controlled values, Multiple] Champ AgroServ : Ne pas remplir ce champ sauf si votre installation fait partie d'AgroServ.
Keywords	
Tags	[String, Multiple] Mots clés décrivant le service.
Contact Information	
	Main Contact/Resource Owner
First Name *	[String] Prénom du responsable principal du service
Last Name *	[String] Nom de famille du responsable du service.
Email *	[Email] Email du responsable du service.
Phone *	[String] Numéro de téléphone du responsable du service.
Position	[String] Fonction du responsable du service.
Organisation	[String] Organisme auquel le responsable du service est rattaché.

Public Contact	
First Name	[String, Multiple] Prénom du contact public du service
Last Name	[String, Multiple] Nom de famille du contact public du service.
Email *	[Email, Multiple] Email du contact public du service.
Phone	[String, Multiple] Numéro de téléphone du contact public du service.
Position	[String, Multiple] Fonction du contact public du service.
Organisation	[String, Multiple] Organisme auquel le contact public du service appartient.
Other Contacts	
Helpdesk Email *	[Email] Email pour demander plus d'information à propos du service.
Security Contact Email *	[Email] Email pour contacter l'installation sur des sujets relatifs à la sécurité.
Management Information	
Helpdesk Page	[URL] Lien vers une page web pour demander plus d'information à propos du service.
User Manual	[URL] Lien vers le manuel d'utilisation du service et la documentation associée.
Terms Of Use *	[URL] Lien vers la charte d'utilisation.
Privacy Policy *	[URL] Lien vers la charte de confidentialité.
Access Policy	[URL] Lien vers la charte d'accès.
Resource Level	[URL] Lien vers une page d'information sur la performance du service.
Training Information	[URL] Lien vers un page de "tutoriel" du service.
Status Monitoring	[URL] Lien vers une page de suivis de l'état de fonctionnement du service.
Maintenance	[URL] Lien vers une page de suivis de la maintenance du service.